

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TEXNOLOGIYA FANINI MODERNIZATSIYA QILISH

Mo'ydinova Madina

Andijon davlat pedagogika instituti, Fizika bo'limi boshlig'i va Texnologik ta'lim, dotsent

Teshaboyeva Iroda

Andijon davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada texnologik ta'lim fanini modernizatsiya qilish fanlar bilan integratsiya jarayonlar yoritib berildi. Bugungi kunda ta'lim tizimini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Texnologik ta'limni modernizatsiya qilish quyidagi vazifalarga asosan amalga oshiriladi: texnologik ta'lim tizimining moddiy - texnik ta'minotini mustahkamlash, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jixozlash.

Kalit so'zlar: Modernizatsiya, prinsip, metod, Arudinouno, Scratch, Bricklink Tinkercard.

Modernizatsiya - bu jamiyatning barcha qatlamlariga foyda keltirish va salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va amalga oshirishni talab qiladigan dinamik jarayon.

Modernizatsiya an'anaviy, ko'pincha eskirgan amaliyotlar, tizimlar yoki tuzilmalardan yangi, ilg'or va samaraliroqlarga o'tish jarayonini anglatadi. Ushbu kontseptsiya texnologiya, ta'lim, madaniyat, iqtisodiyot, infratuzilma, boshqaruv va ijtimoiy tizimlar kabi turli sohalarga taalluqli bo'lishi mumkin.¹

Ta'lim - tarbiya jarayonining asosiy komponentlari:

- ✓ maqsad (Uzluksiz ta'lim, ta'lim bosqichi, yo'nalish, fanlar bloki, o'quv predmeti, mavzusi);
- ✓ mazmun (paradigmalar, prinsiplar, DTS, O'quv reja, O'quv dastur, materiallar);
- ✓ shakl (moddiy va ma'naviy sharoit);
- ✓ metod va vosita (texnologiyalar, jixozlar);
- ✓ nazorat (natija, diagnostika, testlar) kabilarni zamonaviylashtirish, bugungi kun uchun samarali bo'lgan yangi ko'rinishlarini ishlab chiqish tushuniladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Texnologik ta'limni modernizatsiya qilish quyidagi vazifalarga asosan amalga oshiriladi: texnologik ta'lim tizimining moddiy - texnik ta'minotini mustahkamlash, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jixozlash.

Texnologik ta'lim fanini modernizatsiyalash modellaridagi va farqlarni aniqlash uchun quyidagi mezonlar asosida baholash lozim. Texnologiya fanini modernizatsiyalash loyixasini amalga

¹ Маҳмудова Г. Иқтисодийни модернизациялаш моделларининг назарий асосларини такомиллаштириш: Иқт. фан. док... дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 31. (72)

oshirish muddati, robototexnika fanini modernizatsiyalash insitutning ro'li, fanning joriy etilishi modernizatsiyalashda insitutning ro'li va fanning joriy etilishining najasi Fanni modernizatsiyalash modellari o'rtasida o'xshashlik va farqlarni qayd etilgan mezonlar bo'yicha quydagicha guruxlashimiz mumkin.

Texnologiya fanining 2030 - yilgacha Konsepsiyasida maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarida texnologik ta'limni rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini belgilab beradi. Jumladan Andijon davlat pedagogika insituti, texnologik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun 2(kurs misolida) Robototexnika fani 50 soat laboratoriya, 50 soat amaliy, 20 soat maruza va 120 soat mustaqil ta'lim, umumiy 240 soat joriy etilgan. Bundan tashqari rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim sohasida me'yorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni hisobga olgan holda takomillashtirish; texnologik ta'lim me'yoriy xujjatlarini ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash; texnologik ta'lim bo'yicha maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlari bitiruvchilariga qo'yiladigan malaka talablarini uzviylikini ta'minlash hamda amaliyotga tatbiq etish; texnologik ta'lim mazmuni va mohiyatini sifat jihatidan yangilash, shuningdek, o'qitishning yangi aspektidagi metodikasini ishlab chiqish, ta'lim - tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma - bosqich tatbiq etish belglab berilgan.² Texnologiya fanini modernizatsiya qilishda mexatronika, robototexnika, elektrotexnika, avtomatika, arduino kabi zamonaviy elementlar texnologiya fanining o'quv rejasiga qo'shilganligi bo'lajak texnologiya o'qituvchilarida kasbiy sifatlarni oshirishda, rivojlantirishda, hozirgi zamon talablariga mos ravishda o'quvchilarni texnologiya fanini chuqur o'zlashtirishlarida, dars sifatini yaxshilashda katta xissa qo'shib keloqda.

Texnologiya fanining moddiy - texnika bazasini zamonaviy texnika va texnologiyalar xususan Arudinouno, Scratch, Bricklink Tinkercard kabi jixozlar bilan boyitilayotganligi texnologik ta'limni mehnat bozori talablari asosida modernizatsiya qilishda, kasb - hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olishda, mehnat bozorida zarur bo'ladigan kompetensiyalarini shakllantirishda, texnologik savodxonlik, tanqidiy, kreativ va tizimli fikrlashda, mustaqil qaror qabul qila olishda, o'z intellektual qobiliyatlarini namoyon eta olish va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart - sharoit yaratib bermoqda va shu bilan birga texnologiya fani bo'yicha olimpiadani tashkil etish orqali iqtidorli o'quvchi yoshlarni aniqlash, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, yaratuvchanlik, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tohirov O'.O. Texnologiya o'quv fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini ta'lim amaliyotiga joriy etish metodikasi. // Metodik tavsiyanoma. - T.: RTM, 2017. - 72 b.
2. "Экономика и социум" №11(90) 2021 www.iupr.ru o'qituvchisi Рафиқова Д maqola Pedagogik ta'limni modernizatsiyalash zarurati va maqsadi 481.
3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI ISSN (E) 2181-2993 maqola Erkinov H. G'. Robototexnika ta'limida virtual platformalar va steam yondashuvining ahamiyati 303 -304 b
4. X. X. Asimov. *Ta'lim texnologiyasi: Nazariyasi va amaliyoti*. Tashkent: O'quvchi, 2020.

² Tohirov O'.O. Texnologiya o'quv fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini ta'lim amaliyotiga joriy etish metodikasi. // Metodik tavsiyanoma. - T.: RTM, 2017. - 72 b.

5. O. O. Abdullayev. *Zamonaviy texnologik ta'lim: Usullar va tendensiyalar*. Toshkent: Akademiya, 2019.